

HERRAMIENTA:

Lluvia de ideas

Tiempo efectivo estimado: Tres horas

Objetivos

1. Promover la participación en la identificación participativa de problemas y su priorización.
2. Encontrar alternativas de solución en forma participativa.
3. Construir conocimiento colectivo para la resolución de problemas.

Perfil del público meta

Esta técnica se dirige a miembros de la comunidad, productores de un cultivo, miembros de una asociación o cooperativa, miembros de algún programa o proyecto, con el fin de identificar problemas y alternativas de solución en forma participativa. La dinámica puede funcionar con 20-25 personas, cómo máximo.

Perfil del equipo de facilitación

El facilitador debe ser una persona proactiva, dinámica, capaz de prestar atención a los demás participantes; debe estimular la participación en forma equitativa, ser asertivo a la hora de conducir conversaciones hacia temas concretos y las ideas principales, y propiciar la libre expresión para que los participantes puedan identificar el o los problemas, los prioricen y propongan soluciones.

Metodología

Paso 1

Introducción

Inicie la sesión explicando los objetivos y el problema que se pretende desarrollar en la sesión. Aclare que la técnica funciona delimitando, precisando y clarificando el problema, a través de experiencias o documentación relacionada con el tema. Cuando es complejo, conviene dividirlo en partes. Un recurso muy útil es plantear una pregunta orientadora para enfocar las respuestas de los participantes. En este paso es importante:

- Promover un clima de participación, libre opinión y de respeto a las ideas.
- Estar seguro de que todos han comprendido el tema que va a ser tratado.
- Redefinir el problema, si fuera necesario.

Paso 2

Generación de ideas

Dé uno o dos minutos para que los participantes piensen en el problema.

Solicite, en secuencia, una idea a cada participante pidiendo que expresen sus ideas en forma escrita (con letra clara) en las tarjetas que se asignaron, cuidando de anotar solo una idea por tarjeta. Cada participante puede contribuir con más de una idea o tarjeta. En caso de que algún participante no tenga nada para contribuir, podrá hacerlo más adelante. Se pueden hacer varios turnos para que todos tengan la oportunidad de participar. Todas las ideas son importantes, evite enjuiciarlas. En este paso es importante:

- Incentivar a los participantes a dar un mayor número de ideas.
- Mantener un ritmo rápido en la recolección y registro de las ideas, y que estas sean visibles para todos los presentes.
- Colocar las fichas que registran las ideas en el orden de aparición.

Paso 3

Revisión de las ideas expresadas en las tarjetas.

Revise las ideas con los participantes. Pregunte si alguien tiene alguna duda y, si fuera el caso, pida aclaración a la persona que generó la idea. El objetivo de esta etapa es tener claros todos los conceptos vertidos, sin juzgarlos.

Paso 4

Selección de las ideas por considerar.

Lleve al grupo a discutir las ideas y a escoger aquellas que vale la pena considerar. Para lo cual:

- Utilice el consenso en esta selección preliminar del problema o solución.
- Ideas semejantes deben ser agrupadas. Ideas sin importancia o impracticables, deben eliminarse.
- Cuide que no haya monopolio o imposición por parte de algún participante.

Paso 5

Priorización de las ideas.

Solicite a cada participante escoger las tres ideas más importantes, reflexione el porqué de la elección. Coloque un puntaje al lado de cada idea priorizada, de forma tal que se puedan identificar aquellas ideas más mencionadas.

Paso 6

Organización de las ideas priorizadas

Organice una lista con los participantes cuidando de presentar la información de manera secuenciada o de proceso cuando el objetivo sea encontrar respuestas o pasos para una solución.

Paso 7

Reflexiones finales

Elabore un resumen, por escrito, en el que determine con claridad el problema, se identifiquen las causas y efectos, así como las alternativas de solución o el concepto alcanzado. Verifique que se tomen en cuenta todas las ideas y argumentos validados en grupo.

Materiales y equipo

1. Fichas
2. Marcadores
3. Cinta Adhesiva
4. Papel cartulina o papel periódico blanco

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Se debe crear una atmósfera de trabajo en la que nadie se sienta amenazado ni excluido; para ello se podrían generar reglas de trabajo al inicio, donde se destaque el respeto por opiniones ajenas, la importancia de ser precisos, entre otras. Todos deben tener la oportunidad de intervenir.
2. La producción de ideas es más efectiva en grupos que de forma individual.
3. Cuantas más ideas se sugieran, mejores resultados se conseguirán: *“la cantidad produce la calidad”*. Pueden surgir temas ocultos, o no previstos en diagnósticos preliminares. Por lo general, las mejores propuestas aparecen tarde en el período de producción de ideas, pues habrá más variedad para elegir.
4. En caso de que se requiera cubrir gastos por concepto de viáticos y transporte, es importante garantizar con tiempo el acceso a estos; sobre todo cuando el lugar de aplicación de la herramienta sea muy lejano y se requiera pagar por transporte. Es necesario valorar si se va a brindar alimentación a los participantes y prever los costos.

Literatura sugerida

1. Gelfius, F. 2012. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación (en línea) San José, Costa Rica, IICA. Consultado 29 set. 2016. Disponible en <http://preval.org/es/80-herramientas-para-el-desarrollo-participativo>.
2. IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Costa Rica). 2003. Education and training for competitive and sustainable agriculture. Manual for orienting technical cooperation. San José, Costa Rica. 60 p.
3. Ramsay, J; Frias, H; Beltrán, LR. 1975. Extensión agrícola dinámica del desarrollo rural. San José, Costa Rica, IICA. 569 p.